

ISITISH TIZIMINING SAMARALI ISHLASHINI TASHKIL ETISH USULLARI

¹Meliyev Baxtiyor O'ktamovich, ²Saydullayev Sirojiddin Rahmatullayevich, ³Tojikulova Sevara Nabi Qizi

¹dotsent, Jizzax politexnika instituti, Jizzax sh., ²dotsent, Jizzax politexnika instituti, Jizzax sh.,
³211-22 MKK guruh talabasi, Jizzax politexnika instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14178453>

Annotatsiya. Mazkur maqolada isitish tizimining samarali ishlashini ta'minlash usullari haqida so'z yuritiladi. Energiya tejash va xarajatlarni kamaytirish maqsadida binolardan yo'qalayotgan issiqlik energiyasini saqlash uchun izolyatsiyalash, zamonaviy boshqaruv tizimlari va termostatlardan foydalanish, muntazam texnik xizmat ko'rsatish kabi samaradorlikni oshiruvchi usullar keltiriladi.

Kalit so'zlar: energiya samaradorlik, avtomatlashtirish, izolyatsiya, termostat, issiqlik regulyatori, qayta tiklanadigan energiya, texnik xizmat, energiya tejash, muhandislik yechimlari.

Аннотация. В данной статье рассказывается о способах обеспечения эффективной работы системы отопления. Для экономии энергии и снижения затрат представлены методы повышения эффективности, такие как правильная теплоизоляция зданий, использование современных систем управления и термостатов, а также регулярное техническое обслуживание.

Ключевые слова: энергоэффективность, автоматизация, изоляция, терmostat, тепловой регулятор, возобновляемая энергия, техническое обслуживание, энергосбережение, инженерные решения.

Abstract. This article discusses ways to ensure the efficient operation of a heating system. Methods that increase efficiency, such as proper insulation of buildings, the use of modern control systems and thermostats, and regular maintenance, are presented in order to save energy and reduce costs.

Keywords: energy efficiency, automation, insulation, thermostat, heat controller, renewable energy, technical service, energy saving, engineering solutions.

Kirish

Isitish tizimining samaradorligi turar-joy va jamoat binolarida qulay muhit yaratish va energiya sarfini kamaytirish uchun juda muhim ahamiyatga ega. To'g'ri tashkil etilgan isitish tizimi nafaqat isitish xarajatlarini kamaytiradi, balki atrof-muhitga ijobiy ta'sir ko'rsatadi, energiya resurslarini tejaydi va tizimni uzoq muddat davomida sifatli ishlashini ta'minlaydi. Shu sababli, isitish tizimining samarali ishlashini ta'minlash, har bir uy yoki bino egasi uchun iqtisodiy va ekologik jihatdan foydali yechimdir [1-2].

Isitish tizimining samarasiz ishlashi bir qator muammolar va noqulayliklarni keltirib chiqaradi. Bunday tizimlar energiya sarfini oshiradi, xarajatlarni ko'paytiradi va foydalanuvchilarning qulayligini pasaytiradi. Quyida isitish tizimining samarasiz ishlashiga olib keladigan asosiy sabablar va oqibatlar keltirilgan:

Samarasiz ishlashning sabablari:

- izolyatsiya qavatining kamayishi issiqlikning ortiqcha yo'qotilishiga olib keladi, bu esa isitish tizimining energiya sarfini oshiradi;

- qozonlar, nasoslar va boshqa komponentlarning eskirishi va nosozligi samaradorlikni pasaytiradi, tizimlarni muntazam ravishda tekshirib turmaslik ularning ish faoliyatini susaytiradi;

- isitish tizimining noto‘g‘ri o‘rnatilishi, masalan, quvurlarning notekis joylashuvi yoki izolyatsiyaning yetarli bo‘lmasligi, tizimning samaradorligini pasaytirishi mumkin;

- termostatlar yoki boshqaruv tizimlarining muammolari tizimning kerakli haroratda ishlashini ta‘minlamasa, samaradorlik pasayadi;

- isitish tizimlariga o‘z vaqtida texnik xizmat ko‘rsatilmasa, ularning samaradorligi pasayadi, muntazam tozalanmaslik va nazorat qilinmaslik muammolarga olib keladi;

- tizimning noto‘g‘ri haroratda ishlashi, masalan, haddan tashqari yuqori yoki past haroratlar, energiya sarfini oshiradi.

Samarasiz ishlashning oqibatlari:

- samarasiz ishlayotgan tizim ko‘proq energiya sarflaydi, bu esa sarf-xarajatlarni oshiradi;
- sifatsiz qurilgan tizimlarning nosozliklari ko‘payadi, bu esa uzoq muddatda katta xarajatlarga olib keladi;

- energiya sarfining ko‘payishi va tizimlarning samarasiz ishlashi, asosan, tabiiy yoqilg‘ilarini ko‘proq ishlatishi natijasida atrof-muhitga ta‘sir qiladi;

- eskirgan va nosoz uskunalar, ularning ishlash muddatini kamaytirishi. ularni yangilash esa xarajatlarni oshirishi mumkin.

Isitish tizimining samaradorligini oshirish — bu nafaqat issiqlikni ta‘minlash, balki energiyani tejash, xarajatlarni kamaytirish va atrof-muhitga zarar yetkazmaslikka yordam beradigan muhim amaliyot hisoblanadi.

Quyida isitish tizimining samaradorligini oshirishning asosiy usullarini ko‘rib chiqamiz.

1. Bino va uylarni izolyatsiyalash - yaxshi izolyatsiyalangan uy yoki bino isitish tizimidan samarali foydalanishga yordam beradi. Issiqlikni ushlab qolish uchun devorlar, tom va polni izolyatsiyalash, deraza va eshiklarning yorig‘larini maxsus materiallar bilan yopish kerak. Bu orqali issiqlik yo‘qotilishini kamaytirish mumkin, natijada isitish tizimi kamroq ishlaydi va energiyani tejab qoladi.

2. Zamonaviy termostatlar va avtomatik boshqaruv qurilmalari - zamonaviy dasturlashtirilgan termostatlar yordamida isitish tizimini avtomatlashtirish va qulaylikni oshirish mumkin. Termostat orqali haroratni kunning turli vaqtlariga mos ravishda o‘rnatish orqali energiyani tejashga erishiladi. Masalan, odamlar uyda yo‘q bo‘lgan paytda haroratni pasaytirish va qaytib kelishidan oldin uni ko‘tarish orqali isitish tizimining samaradorligini oshirish mumkin [5-6].

3. Muntazam texnik xizmat va profilaktika ishlarini olib borish - isitish tizimining samarali ishlashi uchun uni muntazam texnik ko‘rikdan o‘tkazish va tozalash kerak. Chang va qoldiqlar qozon va radiatorlarni to‘sib, samaradorligini pasaytirishi mumkin. Shuningdek, isitgichdagi suv bosimini tekshirish va kerakli holatda uni sozlash tizimning samarali ishlashiga yordam beradi. Har yili bir marta ko‘rsatilgan davriy tekshiruvlar tizimni uzoq muddatli va samarali ishlashini ta‘minlaydi.

4. Energiya samaradorligi bo‘lgan qurilmalardan foydalanish - bozorda zamonaviy va energiyani samarali ishlatuvchi isitish qurilmalari mavjud. Masalan, kondensatsiya qozonlari va issiqlik nasoslari yuqori samaradorlikka ega bo‘lib, kamroq yoqilg‘i sarflaydi. Kondensatsiya qozonlari suvni bug‘ shaklida qayta ishlatadi va bu orqali qo‘shimcha energiya ishlab chiqaradi. Bu usul yordamida yoqilg‘i sarfi kamayadi va issiqlik ishlab chiqarish samaradorligi oshadi.

5. Haroratni optimal darajada sozlash - xonalarni haddan tashqari qizitish energiya sarfini oshiradi. Odatda xona ichidagi haroratni 18–20°C darajada ushlab turish tavsiya etiladi. Xona haroratini bir daraja ko‘tarilish qo‘shimcha energiya sarfini keltirib chiqaradi. Haroratni mo‘‘tadil ushlab turish nafaqat energiyani tejaydi, balki qulay muhit yaratishga ham yordam beradi.

6. Radiatorlar va qozonning joylashuvini tekshirish - isitish tizimining samarali ishlashi uchun radiatorlar va qozonning joylashuvi ham muhimdir. Radiatorlarni devorga yaqin joylashtirmasli va oldini to‘sib qo‘ymaslik tavsiya etiladi. Buning natijasida issiqlik xonaga erkin tarqaladi. Shu bilan birga, qozonni uying markaziy joyiga o‘rnatish ham issiqlikning samarali tarqalishini ta‘minlaydi.

7. Xona bo‘ylab issiqlikni bir tekis tarqatish - ko‘plab xonalarda issiqlik notekis tarqalishi mumkin. Ventilyator yoki issiqlik tarqatuvchi moslamalar yordamida issiqlikni xonalar bo‘ylab teng tarqatish mumkin. Bu orqali har bir xona bir xil darajada isitiladi va isitish tizimining ishiga ortiqcha yuk tushmaydi.

Tadqiqot usullari: Isitish tizimining samarali ishlashini tashkil etish usullari turli xil tadqiqot

usullari va texnologiyalarni o‘z ichiga oladi. Quyida isitish tizimlarining samaradorligini oshirish uchun qo‘llaniladigan ba‘zi tadqiqot usullari keltirilgan:

1. Tajribalar usuli:

- turli tizimlar va uskunalar o‘rtasida yuqori samarali variantlarni sinovdan o‘tkazish;
- isitish tizimining ishlashini baholash uchun muntazam ravishda sinovlar o‘tkazish.

2. Statistika usuli:

- olingan ma‘lumotlarni statistik usullar yordamida tahlil qilish va buning asosida energiya sarfi va samaradorlikni baholash.

3. Model yaratish usuli:

- isitish tizimlarining ishini simulyatsiya qilish va ularda turli o‘zgaruvchilarni ko‘rib chiqish uchun matematik modellar yaratish.

4. Tahlil va tadqiqot usuli:

- mavjud tizimlarning samaradorligini baholash va uni yaxshilash uchun tadqiqotlar o‘tkazish.

5. So‘rovlar va intervyular usuli:

- foydalanuvchilarni nazorat qilish va ulardan fikrlar olish orqali tizimlarning qulayligi va samaradorligi haqida ma‘lumot to‘plash.

Ushbu usullar va tadqiqotlar yordamida isitish tizimlarining samarali ishlashini tashkil etish mumkin. Maqsad - energiyani samarali ishlatish va xarajatlarni kamaytirishdir.

Natijalar: Isitish tizimining samarali ishlashini tashkil etish usullari orqali olinadigan natijalar quyidagilardan iborat:

1. Energiyaning tejalishi - isitish tizimining energiya sarfi kamayadi, bu esa xarajatlarni kamaytiradi. Samarali tizimlar energiya resurslarini optimal ishlatadi, natijada energiyaning tejalishiga erishiladi.

2. Ishlash muddatini uzaytirish - muntazam texnik xizmat ko‘rsatish va monitoring orqali tizimning ishlash muddatini uzaytirishga erishiladi. Bu, o‘z navbatida, uskunalarning tez-tez almashtirilishi zaruratini kamaytiradi.

3. Atrof-muhitga ta‘sirni kamaytirish- samarali isitish tizimlari kamroq energiya sarflashi va qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanilishi natijasida kamaytiradi. Bu atrof-muhitga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi.

4. Iqtisodiy foydaga erishish - energiya sarfini kamaytirish va tizimning samaradorligini oshirish orqali umumiy xarajatlar kamayadi. Bu kelajakda iqtisodiy foyda keltiradi.

5. Innovatsion yondashuvlar - yangi texnologiyalar va innovatsion yondashuvlar yordamida tizimlar doimiy ravishda takomillashtiriladi, bu esa samaradorlikni oshirishga yordam beradi.

Ushbu natijalarga isitish tizimlarining samarali ishlashini tashkil etish usullarini qo'llash orqali erishish mumkin. Natijada, nafaqat iqtisodiy foyda, balki atrof-muhitga ijobiy ta'sir ko'rsatish ham mumkin bo'ladi.

Xulosa

Isitish tizimining samarali ishlashini ta'minlash nafaqat qulaylik, balki issiqlik energiyansini tejashga ham katta hissa qo'shadi. Sifatli bajarilgan issiqlik izolyatsiyasi, zamonaviy boshqaruv tizimlari, muntazam ravishda texnik xizmat ko'rsatish va samarador qurilmalardan foydalanish orqali isitish tizimining xarajatlarini kamaytirish va unumdorligini oshirish mumkin. Isitish tizimini optimallashtirish nafaqat xarajatlarni kamaytiradi, balki atrof-muhitni himoya qilishga ham yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Rakhmatullaevich, S. S. (2022). Analysis of the methodology for controlling heat loss in buildings. International journal of research in commerce, it, engineering and social sciences issn: 2349-7793 Impact Factor: 6.876, 16(07), 15-19. <https://gejournal.net/index.php/IJRCIESS/article>
2. Kutlimurodov U. M., Meliev B. U. Use of Urea-Formaldehyde Foam sorbents for Water and Soil Treatment from Petroleum Contaminants //European journal of innovation in nonformal education. – 2022. – T. 2. – №. 6. – C. 238-242.
3. Pirnazarov I.I. The soil of the seedlings in greenhouses heating by geothermal energy// An americ an scientific journal Texas Journal of Multidisciplinary Studies. Volume 4, January, 2022, Part 20-24.
4. Toshmatov N. U. Mansurova Sh. P. Possibilities of using waste water from fruit and vegetable processing plants for irrigation of agricultural fields. *Me'morchilik va qurilish muammolari* (2019): 44.
5. Ташматов Н. У., Ш. П. Мансурова, and С. Р. Сайдуллаев. "Вопросы энергосбережения и использования солнечной энергии в качестве источника тепла." Вестник Волгоградского государственного Архитектурно-Строительного Университета. Серия: Строительство и Архитектура, 88 (2022).
6. Saydullaev S., Kuychiyev U., Kurbanbayev S. Enhancing engineering infrastructure in residential buildings for improved living standards //educational research in universal sciences. – 2023. – T. 2. – №. 15. – C. 798-804.
7. Rahmatullayevich S. S. Ko 'p qavatli aholi turar-joy binolarini isitishda ikki konturli tizimdan foydalanish afzalliklari //Scientific Impulse. – 2022. – T. 1. – №. 5. – C. 1766-1772.